

III kongres neuroradiologa Srbije

Knjiga sažetaka / Abstract Book

31. maj - 2. jun 2012.

Zira Hotel

Beograd, Srbija

Informacije i prijava

www.neuroradiologija.com

MATERIJAL I METODE: Učinjenjen CT pegled glave četrnaestogodišnjoj devojčici sa lakom psihomotornom retardacijom i epilepsijom. Pregled ja obavljen MDCT aparatom marke Toshiba Aquilion 16, pre- i postkontrastno.

RAZULTATI: Prikazuje se tipičan CT nalaz tuberozne skleroze sa multiplim subependimalnim i subkortikalnim kalcifikacijama u parenhimu mozga, i multiplim velikim subkortikalnim hamartomoma.

DISKUSIJA: Razmatra se etiologija, patološki nalaz, klinička slika, radiološka dijagnostika i mogućnosti lečenja ovog obolenja.

ZAKLJUČAK: Neuroradiološka dijagnostika je najvažnija u detekciji, praćenju evolucije i planiranju eventualne hirurške terapije tuberozne skleroze.

P8. Određivanje amplitude pulsatilnog likvorskog protoka u normalnom i stenoziranom cerebralnom akveduktu dinamičkim fazno-kontrastnim MR imidžingom

Mladen Bjelan¹, Aleksandar Ragaji², Vesna Njagulj¹, Jasmina Boban¹, Milena Spirovski¹, Snežana Marić¹, Duško Kozić^{1,2}, Katarina Koprivšek^{1,2}, Miloš A. Lučić^{1,2}

¹ Centar za imidžing dijagnostiku, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija

² Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

UVOD: Ograničenost MR u proceni likvorske hidrodinamike nameće kao neophodnost potrebu razvoja softverskih paketa namenjenih objektivizaciji parametara dinamike. Cilj našeg istraživanja je bio utvrđivanje postojanja razlike u protoku, prosečnoj i maksimalnoj brzini toka likvora kroz cerebralni akvedukt između ispitanika sa stenozom cerebralnog akvedukta (SCA) i grupe zdravih dobrovoljaca (BHP).

MATERIJAL I METODE: Istraživanjem je obuhvaćeno 65 ispitanika, podeljenih u dve grupe - BHP (kontrolna grupa) - 35 ispitanika i SCA (eksperimentalna grupa) - 30 ispitanika. Pregled mozga je urađen na MR uređaju od 1,5 T, uz dodatnu EKG retrospektivno gejtovanu FLASH sekvencu (tehničkih parametara: TR 36,2 ms, TE 10,4 ms, FA 10°, FOV 200, debljina preseka 4 mm, matriks 256x256, Acq 1) pozicioniranu u ravni perpendikularnoj na cerebralni akvedukt, naknadno rekonstruisanoj u kinematografskom (CINE) formatu zatvorene petlje. Za objektivizaciju dinamičkih parametara korišćen je program - Segment v.1.8 R0931.

REZULTATI: Protok likvora u oba smera i ukupan protok je značajno veći u BHP u odnosu na SCA grupu (u kranio-kaudalnom smeru: -0,104 ml/s prema -0,015 ml/s, $p < 0,001$; u kaudo-kranijalnom smeru: 0,073 ml/s prema 0,04 ml/s, $p = 0,012$, ukupan

protok: -0,023 ml/s u odnosu na 0,034 ml/s, $p < 0,001$). Prosečna brzina toka likvora značajno je veća u BHP u odnosu na SCA grupu (u kranio-kaudalnom smeru: -3,167 cm/s, prema -0,396 cm/s, $p < 0,001$; u kaudo-kranijalnom smeru: 2,505 cm/s prema 0,560 cm/s, $p < 0,001$). Maksimalna brzina toka likvora značajno je veća u BHP nego SCA grupi (u kranio-kaudalnom smeru: -7,6 cm/s, prema -2,782 cm/s, $p < 0,001$; u kaudo-kranijalnom smeru: 7,031 cm/s, prema 2,528 cm/s, $p < 0,001$). Oblik karakterističnih krivulja protoka, prosečne i maksimalne brzine toka likvora kroz akvedukt značajno se razlikuju među grupama.

ZAKLJUČAK: Dinamičko fazno-kontrastno MR ispitivanje upotrebom FLASH sekvence u ravni perependikularnoj na pravac akvedukta, omogućuju merenje parametara likvorske dinamike upotrebom softvera „Segment“. Kvantifikacija protoka, prosečne i maksimalne brzine toka likvora, kao i izgled karakterističnih krivulja daju neposredne informacije o stepenu prohodnosti likvorskih trasa i/ili vrsti poremećaja likvorske dinamike.

P9. Fazno-kontrastna magnetno rezonantna kvantifikacija parametara intraakveduktalne likvorske hidrodinamike

Mladen Bjelan¹, Aleksandar Ragaji², Vesna Njagulj¹, Jasmina Boban¹, Milena Spirovski¹, Robert Semnic^{1,2}, Katarina Koprivšek^{1,2}, Miloš A. Lučić^{1,2}

¹ Centar za imidžing dijagnostiku, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija

² Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

UVOD: Magnetna rezonanca (MR) ima izvanredan potencijal u oceni morfologije likvorskih prostora. Ipak, ograničenost metode u oceni dinamike likvora nameće neophodnost razvoja odgovarajućih softverskih aplikacija u cilju objektivizacije dinamičkih parametara. Stoga je kao cilj rada postavljeno utvrđivanje referentnih vrednosti najvažnijih parametara dinamike likvora (protok, prosečna i maksimalna brzina) kod grupe zdravih ispitanika.

MATERIJAL I METODE: Istraživanjem je obuhvaćeno 50 zdravih osoba oba pola, kod kojih je pregled mozga izvršen na MR uređaju jačine 1,5 T, uz dodatnu EKG retrospektivno gejtovanu FLASH sekvencu (FLASH 10 through-plane, tehničkih karakteristika: TR 36,2 ms, TE 10,4 ms, FA 10°, FOV 200, debljina preseka 4 mm, matriks 256x256, Acq 1) pozicioniranu u ravni perpendikularnoj na cerebralni akvedukt, naknadno rekonstruisanu u kinematografskom (CINE) formatu zatvorene petlje. U cilju objektivizacije dinamičkih parametara, korišćen je program - Segment v.1.8 R0931.